

Consumo de drogas: un fenómeno multifactorial en el contexto educativo

Gleny Mercedes Sáez Campos

Investigadora independiente (Chile) en Ciencias de la educación, Finanzas,

glenysaez@hotmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0695-895X>

DOI: 10.5281/zenodo.10146147

Resumen

En la actualidad el consumo de drogas en el contexto educativo representa un problema multifactorial que afecta particularmente a los jóvenes/adolescentes, concentrando este segmento vulnerable altas tasas de uso y abuso. Aunque, no existe un factor único que determine la drogadicción en una persona, la probabilidad de volverse adicta depende de cada individuo; por lo general, cuantos más factores de riesgos existan, tienen la posibilidad de caer en el abuso y adicción de sustancias, sobre todo los adolescentes que comienzan a temprana edad y repercute en su vida futura; estos factores están ligados a la influencia de los compañeros, consumo de los padres, problemas familiares, patologías establecidas, entre otros.

Palabras claves: Consumo de drogas, adicción, adolescentes, contexto educativo.

Introducción

En el ámbito educativo el consumo de drogas por parte de los jóvenes, se ha convertido en una conducta de riesgo, dimensionado como una problemática social con efectos devastadores en el desarrollo del individuo, siendo en esta etapa vulnerables al consumo por encontrarse en una formación de identidad y ajuste psicosocial, aunado a la tendencia hacia

la búsqueda de nuevas sensaciones que los hacen experimentar en el uso de sustancias sin medir las consecuencias (Molero, Pérez, Gázquez, & Barragán, 2017).

De hecho, el uso indebido de las drogas ha tomado un auge tan avasallante que no respeta sexo, edad, etnia, ni clases sociales, al punto que pasó a formar parte de un problema a gran escala; esta situación se hace presente a edad temprana, debido a la multiplicidad de factores que intervienen en sus inicios y perduran a largo plazo, dependiendo del perfil del consumidor y tipo de sustancias; generando consecuencias negativas que afectan no sólo al individuo, sino también a una sociedad en su conjunto, porque ciertamente, se ven involucrados los jóvenes de ambos sexos, así como también, los padres de éstos, toda su red social y el contexto donde se desenvuelven (Quiero, 2021).

De esta manera, el consumo de drogas se considera un problema real, que afecta a la sociedad en general, en particular a los jóvenes por ser un sector vulnerable dentro del escenario educativo, cuyo consumo los expone a factores de riesgos importantes asociados al funcionamiento cerebral que provoca cambios en la neuro-cognición, retraso en el desarrollo de funciones ejecutivas y en consecuencia impacta especialmente en su salud, por lo tanto, se requiere de intervenciones tempranas para evitar esta problemática y minimizar el abuso y dependencia (Ministerio de Salud [MINSAL], 2015).

De allí que, el nivel de consumo de drogas en los adolescentes es un tema complejo con muchas aristas y puede explicarse por la alta percepción de facilidad a su acceso, baja sensación de riesgo frente al uso ocasional de estas sustancias (alcohol, tabaco, marihuana, anfetaminas, compuestos inhalables y psicoactivos), así como también, por el escaso conocimiento sobre los efectos que ocasiona el uso de las mismas.

Desarrollo

Para los países a nivel mundial, el problema de las drogas representa un fenómeno con diferentes impactos en los países, no obstante, los factores de riesgo y los determinantes en el uso de drogas pueden ser multifactoriales y varían según el país, lo cual dificulta establecer un conjunto único de políticas que permita la evaluación de los efectos propios en cada nación (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas [CICAD], 2019).

Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], (2022), reconoce que el consumo problemático de drogas en jóvenes es un fenómeno complejo con diversas aristas, abarcando la tríada droga, sujeto y entorno, con efectos que repercuten en las familias, amigos y compañeros; considerado un tema de salud pública que debe ser tratado desde enfoques novedosos que permitan identificar las necesidades de atención para integrar ventajas y evaluar los riesgos en función de las acciones y diferentes medidas que el problema amerite, de cara a gestionar su costo social y económico que obstaculizan el desarrollo sostenible de un país.

Cabe destacar que, a nivel de Latinoamérica la tendencia del consumo de drogas en estos países se orienta hacia el uso de la marihuana, que se ha incrementado en todas las naciones, entre las cuales se mencionan: Argentina, Chile, México, Uruguay, Costa Rica y Ecuador exceptuando Perú, con un registro de alto consumo hacia el año 2014 en jóvenes del género masculino (Centers for Disease Control and Prevention, 2021). Por otra parte, estudios realizados en el 2019 por la Organización de Estados Americanos (OEA), indican que se ha producido una tendencia al incremento en el consumo de cannabis y cocaína entre los estudiantes de enseñanza secundaria, por lo tanto, apoya el desarrollo de políticas de prevención dirigidas a la edad temprana con la finalidad de evitar consecuencias adversas en su salud (EFE: Agencia EFE, 2019).

En este contexto, se encuentran aquellas personas que por su desarrollo evolutivo inician la adolescencia y están expuestos con facilidad al consumo de cualquier sustancia de las ya existentes, tales como: alcohol, tabaco, heroína, cocaína, hachís, cannabis, entre otras; dependiendo del tipo de droga, las circunstancias y la frecuencia de consumo, se exponen a riesgos de daños significativos, incluyendo sobredosis, comportamientos violentos, adicción y trastornos de salud mental (Levy, 2022). Sin embargo, claramente el incremento o descenso en el consumo de drogas depende de la disponibilidad y también de la percepción del riesgo asociado a cada droga, que reconocen fundamentalmente los miembros de la familia, donde los jóvenes forman parte de ella y se encuentran en la edad difícil que puedan elegir el inicio del consumo de drogas.

De este modo, es importante señalar que el problema del uso y abuso del consumo de drogas en los jóvenes depende de factores, que no ocurren de manera aislada y puede ir desde predisposición, diferencias familiares, trastornos psicológicos, problemas de salud física y mental, de allí que, estas pueden ser prevenibles y tratables si son atendidas tempranamente mediante evaluaciones de la salud y mediaciones temporales, antes de que las personas que la consumen se vuelvan

dependientes (Organización Panamericana de Salud, 2022). Asimismo, los modelos y teorías que explican el consumo de drogas reflejan la influencia que ejercen los diferentes factores en las personas de manera individual para comprender y prevenir las adicciones, por lo tanto, son válidos los procedimientos utilizados para cada caso, con la finalidad de mejorar los resultados al momento de ejecutar las intervenciones (Martínez, 2018).

Ante las consideraciones anteriores, la prevalencia del consumo de drogas según el Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas (2019), indica que Chile para el año 2018 se encuentra como el número uno, con alta tasa de consumo de marihuana sobre el 30%, seguido de Uruguay por encima de un 15% y Argentina con prevalencia del 10% (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas [CICAD], 2019). Estas cifras, son más frecuentes en la población adolescente y adulta joven chilena, entre el segmento de 18 a 34 años, siendo este grupo etario el más alto en consumo de marihuana.

Del mismo modo, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), a partir del año 2011 contribuye con la elaboración de políticas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas, del tratamiento, rehabilitación e integración social de los jóvenes afectados por el consumo problemático de sustancias. Actualmente se encuentra en 204 comunas de Chile, con el propósito de prevenir y tratar el consumo de drogas, a través de acciones orientadas a programas preventivos y de intervención con la participación de los diferentes actores sociales involucrados, para alcanzar los mejores resultados (Servicio para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol SENDA, 2021).

De hecho, el uso de drogas en la adolescencia puede llegar a ser un alto riesgo en la propia salud de los jóvenes, provocando daños en el cuerpo y órganos, es en esta etapa cuando ocurre la adopción de hábitos y actitudes, por lo tanto, pudiera desencadenar en el uso de sustancias adictivas que posteriormente influyen en la adultez, que, si no son bien manejadas, llegan a afectar la salud del individuo y a la sociedad.

Conclusiones

Los motivos que conducen a los jóvenes al consumo de drogas, en su mayoría se encuentra marcado por conflictos dentro de su núcleo familiar y problemas emocionales como la

depresión y el estrés; esto desencadena inconvenientes en el ámbito educativo, laboral y en los diferentes espacios de su cotidianidad.

En estos términos, es evidente que la falta de afecto, apoyo y comprensión por parte de la familia se considera una fuerte causal para que se genere esta problemática, dado que, si no lo encuentran en el hogar, lo buscan fuera de él en grupos sociales cercanos, cuyas normas y costumbres se centran en el uso indebido de drogas, en cometer delitos y mantener comportamientos inadecuados.

Por ello, es importante que el debate sobre el tema se haga de manera responsable, por parte de autoridades gubernamentales en conjunto con actores de la educación, en favor de mitigar los daños provocados a la salud de la población joven por el uso de sustancias en etapas escolares tempranas.

Referencias bibliográficas.

Centers for Disease Control and Prevention. (2021). COVID-19 and People at Increased Risk. Obtenido de <https://www.cdc.gov/drugoverdose/resources/covid-drugs-QA.html>

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas [CICAD]. (2019). Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas. Washington, D.C. Obtenido de <http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf>

EFE: Agencia EFE. (2019). El consumo de droga entre jóvenes y el creciente uso de NSP preocupa a la OEA. Obtenido de <https://www.efe.com/efe/america/mexico/el-consumo-de-droga-entre-jovenes-y-creciente-uso-nsp-preocupa-a-la-oea/50000545-3930>

Levy, S. (2022). Drogas y uso de sustancias en adolescentes. Manual MSD Versión para Profesionales. Obtenido de

<https://www.msmanuals.com/es/professional/pediatr%C3%ADa/los-problemas-en-la-adolescencia/drogas-y-uso-de-sustancias-en-adolescentes>

Martínez, C. (2018). Modelos explicativos de las adicciones. Psicólogos en Valencia.

Obtenido de <https://www.miconsulta.es/modelos-explicativos-de-las-adicciones/>

Ministerio de Salud [MINSAL]. (2015). orientaciones técnicas para la detección, intervención motivacional y referencia a tratamiento para el consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes. Obtenido de <https://n9.cl/nbsum>

Molero, M., Pérez, M., Gázquez, J., & Barragán, A. (2017). Análisis y perfiles del consumo de drogas en adolescentes: percepción del apoyo familiar y valoración de consecuencias. *Aten Fam*, 24(2), 56-61. Obtenido de <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-familiar-223-pdf-S1405887117300196>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2022). El Informe Mundial sobre las Drogas 2022. Obtenido de <https://www.unodc.org/ropan/es/el-informe-mundial-sobre-las-drogas-2022-destaca-las-tendencias-del-cannabis-posteriores-a-su-legalizacin--el-impacto-ambiental-de-las-drogas-ilcitas-y-el-consumo-de-drogas-entre-las-mujeres-y-las-personas-jvenes.html>

Organización Panamericana de Salud. (2022). Abuso de sustancias. Obtenido de <https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias>

Quiero, N. (2021). Combatir uso indebido de drogas: reto más latente que nunca. *Diario Concepción*. Obtenido de <https://www.diarioconcepcion.cl/ciencia-y-sociedad/2021/06/27/combatir-uso-indebido-de-drogas-reto-mas-latente-que-nunca.html>

Servicio para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol SENDA. (2021). Décimo Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Población General 2020 (ENPG 2020). Obtenido de <https://www.senda.gob.cl/estudio-de-senda-confirma-tendencia-a-la-baja-en-el-consumo-de-marihuana-y-cocaina-y-un-descenso-en-las-personas-que-declaran-haberse-embriagado-con-alcohol/>

ISSN: 2810-6652

Boletín Internacional de Reflexiones Educativas CIMEC Vol. 2 número 1 (2023).